

«ШАПКА МОНОМАХА» В СТРУКТУРЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ

Булекбаева Екатерина Александровна

студент,

Термезский государственный университет

Республика Узбекистан, г.Термез

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621907>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу семантики пословиц и поговорок, содержащих в своей структуре название головных уборов, особое внимание уделено употреблению «Шапки Мономаха», которой посвящён не один ряд изречений. Выражение «Шапка Мономаха» также встречалось и в деловых переписках известных государственных деятелей, писателей и поэтов.

Ключевые слова: «Шапка Мономаха», пословицы, поговорки, изречения, семантика, устойчивое сочетание, публицисты, государственные деятели.

Пословицы и поговорки – это один из элементов живой речи, который настолько удивителен, что может кратко и точно передать мысль. В.И.Даль называл пословицы «цветом народного ума» [1, с. 27], а М.А.Шолохов «сгустком разума» и «крылатой мудростью» [2, с. 6].

С детства мы слышим и сами используем их в своей речи. Пословицы и поговорки являются украшением нашей речи, выражают многовековую мудрость народа. По своему содержанию они очень разнообразны. Это советы, пожелания, нравоучения и суждения. В них живет память об исторических событиях. Они приходят в нашу речь и из литературных источников и прочно входят в разговорный обиход. Большая часть пословиц и поговорок посвящена добру и злу, правде, жалости и состраданию, сути нравственности человека. Во многих содержится описание характера человека, его внешности, достоинств и недостатков. С помощью пословиц и поговорок нам легче выражать свои мысли, чувства и переживания. В них история народов, поэтому и сегодня они звучат свежо и современно, как сотни лет назад. Благодаря кратким и мудрым народным изречениям слова надолго остаются в нашей речи и не забываются.

Собирать пословицы начали в XVII столетии, а публиковать в XVIII веке. Впервые подготовили к печати В.Н.Татищев, А.И.Богданов, М.В.Ломоносов. Самым известным собирателем XIX был и остается учены-филолог В.И. Даль. Его сборник “Пословицы русского народа”, который вышел в 1862 году, и по сей день остается актуальным.

Художественная литература подарила нам множество прекрасных произведений, цитаты из которых стали крылатыми выражениями.

А.С.Пушкина почитали за его мастерство владения, словом, его издания пользовались популярностью, а выражения разлетались на цитаты, что подтверждает крылатое выражения «Тяжела ты, шапка Мономаха»

Крылатое выражение «Тяжела ты, шапка Мономаха» означает тяжесть ответственности, которую берет на себя человек вместе с властью. Это выражение стало популярно после трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов».

Из трагедии «Борис Годунов» (1825) А.С. Пушкина. Это заключительные слова сцены «Царские палаты», которые произносит царь Борис Годунов, после того как узнает, что в Литве объявился самозванец:

Кто на меня? Пустое имя, тень-

Ужели тень сорвет с меня порфиру,

Иль звук лишит детей моих наследства?

На призрак се поду-и нет его.

Так решено: не окажу я страха.

Но презирать не должно ничего...

Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! [3, с. 312]

Выражение «Тяжела ты, шапка Мономаха», активно используется и в других произведениях известных писателей, а также в их личных переписках.

К примеру, его можно прочесть в романе Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (1873-1877 гг.) часть VI, глава XIV, Облонский говорил Левину, заметив его ревность по отношению к жене:

«Тяжела шапка Мономаха!» - сказал ему шутя Степан Аркадьевич, намекая очевидно, не на один разговор с княгиней, а на причину волнения Левина, которое он заметил» [4, с. 149].

Шапка Мономаха изображена на гербе города Смоленск. Шапка Мономаха указывает на то, что Смоленск был столицей великого княжества, а также напоминает о княжении в городе Владимира Мономаха.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Даль. В. И. Сборник "Пословицы русского народа". – М., 1862.
2. Мартынова А.Н. Пословицы, поговорки, загадки. – М., 1986.
3. Пушкин А.С. Собрание сочинений в одном томе. – М., 1984.
4. Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений. Том 9. – Калиф., 1982.